

Evaluación de esfuerzos en un tanque Imhoff por Método del Elemento Finito

M. A. Tapia Estrada¹, N. Gutiérrez-Casiano^{*1}, E. Hernández-Aguilar¹, I. Sánchez Bazán¹, L. R. Melo González¹

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6, Núm. 1009, Col. Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México

*nagutierrez@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El aumento de la población ha incrementado el volumen de aguas residuales urbanas por lo que plantas instaladas en los 90's sobrepasaron su capacidad tal es el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas formada por tanques Imhoff, para aumentar su capacidad se desea adaptar un proceso de electrocoagulación, no obstante, el peso de los electrodos somete a esfuerzos el tanque lo que podría derivar en fallas, fracturas y/o colapso posterior. Se realizó un estudio de esfuerzos por el método del elemento finito (MEF), evaluando diversas formas, materiales y cargas generadas por diferentes espesores de los electrodos empleados como soporte. Mediante un análisis estadístico de bloques incompletos, se encontró que el soporte para electrodos con menor esfuerzo y deformación son montenes de hierro con aislante. Las vigas de madera también son viables y aunque tienen mayor peso, no conducen la electricidad y no deforma el tanque Imhoff.

Palabras clave: tanque Imhoff, MEF, esfuerzos, electrodos

Abstract

The population increase has increased the volume of urban wastewater so plants installed in the 90's exceeded its capacity such is the case of an urban wastewater treatment plant formed by Imhoff tanks to increase its capacity it is desired to adapt an electrocoagulation process, however, the weight of the electrodes stresses the tank which could lead to failures, fractures and / or subsequent collapse. An effort study was carried out by the finite element method (FEM), evaluating various forms, materials and charges generated by different thicknesses of the electrodes used as support. By means of a statistical analysis of incomplete blocks, it was found that the support for electrodes with less effort and deformation are iron mount with insulator. Wooden beams are also viable and although they have greater weight, they do not conduct electricity and do not deform the Imhoff tank.

Key words: Imhoff tank, FEM, stresses, electrodes.

Introducción

El inventario nacional de PTAR doméstica, señala que existen de las 1593 plantas que operan en el país, únicamente 15 corresponden a plantas de tratamiento primario o sedimentación [Vázquez y López, 2011], desafortunadamente no todas operan correctamente este problema no sólo se ha presentado en México, por ejemplo, aproximadamente el 30 % de las plantas colombianas se encuentran fuera de operación o registran bajos niveles de eficiencia por razones de orden técnico [Chaux y Zambrano, 2011]. El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario para la remoción de sólidos suspendidos [Brotóns, 2011]. Los tanques tienen una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas [Villarreal, 2012], para su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos de tratamiento preliminar de criado y remoción de la arena.

En este tanque se usa un proceso anaerobio en el que se realiza la sedimentación de sólidos este tipo de tanque se utiliza para poblaciones menores a 5 mil habitantes [Alfonso, 2016], el proceso consiste en una sedimentación e los sólidos, seguida de una digestión anaerobia de la materia orgánica y de los lodos generados. Este tipo de tanque se construye en un tipo de concreto armado, con su forma cuadrangular o rectangular, en la Figura 1 se

muestra la cámara de gases y las cámaras de sedimentación, así como las zonas A, B y C en donde Palma [2018] instaló electrodos para el proceso de electrocoagulación.

Figura 1 Zonas del tanque Imhoff

En el proceso de operación de los tanques Imhoff, las aguas residuales a tratar pasan a través de la cámara de sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, estos bajan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación para posteriormente pasar a la cámara de digestión por la ranura con traslape que existe en el fondo del sedimentador. Este traslape su función principal es impedir que los gases o partículas suspendidas de sólidos, causado por la digestión, interfiera en el proceso de la sedimentación. Estas partículas o gases ascendentes, que no se pueden procesar en la digestión, se desvían a la cara de natas o área de ventilación.

Para obtener un proceso de remoción de contaminantes con mayor eficiencia en los tanques Imhoff es posible adaptar un proceso de electrocoagulación como el reportado por Palma [2018]. Para la adaptación de los electrodos colocó una placa como la mostrada en la sección 9 de la Figura 2.

Figura 2 Secciones del tanque Imhoff 1) Lodos Flotantes, 2) Cámara de digestión, 3) Tabiques inclinados para desplazamiento, 4) Ranura para paso de lodos, 5) Cámara de digestión de lodos, 6) Caja de válvula de compuerta, 7) Cámara de gases, 8) válvula compuesta, 9) Placa que sostiene electrodos.

El método del elemento finito (MEF) es una herramienta de cálculo que permite representar la totalidad de un medio continuo, agrupando partes con propiedades y características similares en elementos de tamaño variable. Este incremento de elementos representados en el modelo, y la variabilidad de su tamaño, permite el uso de ecuaciones diferenciales asociadas al problema en cuestión, reduciendo en gran medida la pérdida de información al generar el modelo de cálculo. Es por esta que podemos afirmar que el método de los elementos finitos ha alcanzado una vital importancia con el desarrollo tecnológico, permitiendo por medio de software la optimización [Reséniz, 2011] significado un gran avance en el mundo de la ingeniería [Portabella, 2014].

Las aplicaciones van desde el análisis de esfuerzos y deformaciones en áreas de transferencia de calor, mecánica de fluidos, hidráulica, estructuras, etc., por lo tanto, en la solución de problemas de análisis de esfuerzos, se establece modelos que ayudan a resolver; si bien el modelo se puede llevar a cabo mediante un número bien definido de elementos o componentes, tal problema se denomina discreto. La base de esta herramienta de análisis es construir un prototipo por ensamblaje contiguos de subdivisiones en formas geométricas simples llamadas elementos finitos, es decir, un continuo es dividido en un número finito de elementos, este proceso es llamado discretización. Los elementos deben estar interconectados en puntos llamados nodos, que ayudan para aproximar la distribución o variación de desplazamientos reales sobre elemento fonito [Mora, 2016].

Metodología

Se realizó un estudio de los esfuerzos empleando el método del elemento finito (MEF), con la finalidad de evaluar las diversas formas de los soportes para electrodos, materiales para los soportes, así como las cargas generadas por diferentes espesores de los electrodos, dicho análisis se realizó mediante un análisis estadístico de bloques incompletos (Tabla 1).

Tabla 1 Diseño factorial de bloques incompletos

Material	Formas		
	Vigas	Montenes	Planchas
Madera	C1	-	C1
	C2	-	C2
	C3	-	C3
	C4	-	C4
	C5	-	C5
Concreto	C1	-	C1
	C2	-	C2
	C3	-	C3
	C4	-	C4
	C5	-	C5
Fierro	-	C1	C1
	-	C2	C2
	-	C3	C3
	-	C4	C4
	-	C5	C5

Diseño en SolidWorks

Se diseñó en el software *SolidWorks* cada una de las piezas utilizando la escala real tomando como referencia una planta de tratamiento de aguas residuales conformada por 3 tanques Imhoff colocados en serie, similar a la planta que se muestra en la Figura 3.

Figura 3 Tanque Imhoff

Se diseñaron las paredes de la cámara de digestión del tanque Imhoff la probeta A con un grosor de 0.15 m una altura de 2.48 m y un ángulo de 140° a la altura de 0.70 m con largo de 4.85 m. La probeta B tiene un grosor de 0.15 m, una altura de 2.8 m con ángulo de 140° a la altura de 0.15 m con un largo de 4.85 m (Figura 4) a escala real. Posteriormente, se fabricó una lámina de 2.425 m de largo por 4 metros de ancho con un grosor de 0.10 m colocándola a la mitad de los 4.85 m que mide de largo la cámara de digestión.

Figura 4 Diseño real de las paredes de la cámara de digestión

Determinación de esfuerzos por MEF

La determinación de esfuerzos se realizó por el método del elemento finito, ya que al ser una prueba no destructiva permitió hacer el estudio de compresión con el paquete de simulación *SolidWorks Simulation* Tensiones, se fijaron las paredes de cada probeta como se muestra en la Figura 5.

Figura 5 Fijación de paredes

La información proporcionada al software fue el tipo de material de los soportes para los electrodos los cuales fueron concreto (en forma de placas y vigas), madera (en forma de placas y vigas), y hierro (en forma de placas y montenes). Se introdujo el módulo elástico y la relación de poisson del concreto, las características de los espesores se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2 Características de los espesores de los electrodos

Espesor (m)	Volumen (m ³)	Masa (kg)	Fuerza (N)
0.005	0.18125	485.375	4761.5287
0.002	0.0725	195.75	1920.3075
0.001	0.03625	97.875	960.1537
0.0006	0.02175	58.725	376.0922
0.0003	0.01087	29.3625	288.0461

Resultados y discusión

Evaluación del efecto de la forma y material en la determinación de esfuerzos por medio de un diseño factorial de bloques incompletos

El análisis de varianza, muestra que el material no tiene un efecto significativo sobre la tensión. Por otro lado, la forma y la carga tienen valores de p menores a 0.05 por lo que existe un efecto significativo en las tensiones y en las deformaciones, de acuerdo a Reséniz [2011] las deformaciones excesivas pueden producir una estructura inestable o puede dejar de funcionar, al interferir con otros componentes.

La interacción forma y carga tiene un efecto significativo en las tensiones ejercidas sobre el tanque Imhoff y la combinación de los factores carga y material no tiene un efecto significativo con un nivel de confianza del 95% como se muestra en la Tabla 3. Es importante destacar el diseño factorial se ajustó con un 99.98% eso quiere decir que el modelo tiene una gran efectividad, por lo que el 0.02% es de factores que no se contaron en cuenta y representa un margen de error mínimo.

Tabla 3 Análisis de varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p	GL
Modelo	24	1.22021E+19	5.08420E+17	5168.47	0.000	24
Lineal	8	9.34343E+18	1.16793E+18	11872.85	0.000	8
Formas	2	4.10982E+18	2.05491E+18	20889.65	0.000	2
Cargas	4	5.22648E+18	1.30662E+18	13282.75	0.000	4
Material	2	7.67939E+13	3.83970E+13	0.39	0.696	2
Interacciones de 2 términos	16	4.04767E+18	2.52979E+17	2571.72	0.000	16
Formas*Cargas	8	4.04021E+18	5.05026E+17	5133.96	0.000	8
Cargas*Material	8	4.14405E+14	5.18006E+13	0.53	0.800	8
Error	5	4.91848E+14	9.83697E+13			5
Total	29	1.22026E+19				29

En la Figura 6 se puede observar que la forma es el factor que tiene mayor efecto sobre las tensiones. En el caso de las placas que son estructuras continuas las cargas son absorbidas por el sólido por un efecto de flexión y de deformación transversal. Por otra parte, en las vigas se sabe que el esfuerzo axial esta desacoplado de la flexión en el caso de pequeñas deformaciones [Celigüeta, 2011]. El análisis, la carga presenta un menor efecto sobre la tensión sin dejar de ser significativo y finalmente la combinación de estos factores también es de importancia en los esfuerzos ejercidos sobre el tanque Imhoff. El material y la combinación entre material y cargas no contienen un efecto en el modelo y tienen un valor menor a 2.6. Además, Espinoza [2015] indica que las deformaciones se relacionan con los cambios en la forma de la estructura que generan las cargas aplicadas.

Figura 6 Diagrama de efectos estandarizados

En la Figura 7 podemos notar en la gráfica de efectos principales que el material no tiene un efecto sobre el modelo. La forma 1 (vigas) y la 2 (montenes) son los que tienen una mejor respuesta sobre el esfuerzo dado que en las vigas no ocurre un pandeo lateral [Kubde y Sangle, 2017] a diferencia de la forma 3 (placa) la cual está muy alejada de la media, esto se debe a que las placas no están diseñadas para soportar cargas perpendiculares a su plano, debido a esto si se desea utilizar placas se sugiere emplear placas con refuerzos diagonales [Sánchez

y col., 2017]. Los resultados obtenidos para la viga (800 MPa) difieren de los obtenidos por Reséniz [2011] quien obtuvo un esfuerzo máximo de 100 MPa, esto se debe a la instalación de la viga en el tanque Imhoff está soportada en 2 puntos, es por ello que resiste un mayor esfuerzo. Por último, al analizar las cargas se busca una menor carga es decir, que los electrodos de 0.0003 y 0.0006 (carga 1 y carga 2) son los que menor tensión ejercen sobre las placas y las paredes del tanque.

Figura 7 Efectos principales de Formas (placa, viga y monten), efecto de carga (0.0003, 0.0006, 0.001, 0.002 y 0.005) y efecto de material (madera, concreto y hierro)

Se realizó una gráfica de interacción entre cargas y forma, sobre el efecto que tienen éstas en los esfuerzos (Figura 8) en la primera gráfica de formas y cargas la mejor media ajustada es la carga 1 la cual corresponde a la ejercida por un electrodo de 0.0003 m y la que tiene mayor carga es la 3 que consiste la medida de 0.005 m. En la segunda gráfica se observa como la combinación forma y material no tienen impacto en el modelo por lo que no se generó gráfica. Finalmente, la gráfica de cargas con material se pudo leer las 5 cargas afectan de la misma manera por lo que las gráficas quedaron superpuestas.

Figura 8. Gráfica de interacción para respuesta de esfuerzos Formas/Cargas, Formas/Material y Cargas/Material

Trabajo a futuro

Se propone realizar el modelo a escala y realizar el estudio con pruebas no destructivas y hacer una evaluación del error. Así como la búsqueda de otros materiales que permitan disminuir el esfuerzo y deformación.

Conclusiones

Al evaluar la cámara de digestión del tanque Imhoff por el MEF con tres diferentes materiales (concreto, hierro y madera), cinco diferentes cargas (0.0003, 0.0006, 0.001, 0.002 y 0.005) y tres formas (placa, viga y monten) donde todas las placas no son viables por la deformación que contiene en las palcas y en algunos casos en las paredes de la cámara de digestión.

Al emplear vigas (madera y concreto) se obtuvo estabilidad en el esfuerzo y una deformación reducida a comparación de las placas, la viga de madera es viable al no deformar el tanque Imhoff y no fracturarse. Sin embargo, si se deforman por lo que sería necesario incrementar el número de vigas. Por último y el más importante, el monten de hierro es el viable por el motivo que de las tres formas es el que su deformación es el menor y resiste una alta tensión ejercida por tal motivo se recomienda utilizar, la desventaja de este material es que requiere de un aislante por los electrodos que utilizaran energía eléctrica y al no utilizar un aislante puede producirse un arco eléctrico.

Referencias

1. Alfonso, M. (2016). Evaluación del tanque Imhoff en el tratamiento de las aguas residuales en el municipio de Colmenar, Málaga. *Aporte Santiaguino*. **(2)** 237-252.
2. Brotons, M. (2011). La maximización del beneficio en las empresas depuradoras de aguas residuales - el caso de Valencia (España). *Estudios Gerenciales*. **(120)** 147-164.
3. Celigüeta, L. (2011). Método de los elementos finitos para análisis estructural. (Cuarta ed.). Madrid: Unicopia.
4. Chau F. and Zambrano A. (2011). Wastewater treatment by anaerobic reactors of vertical parallel plates in acrylic. *Revista Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial*, **(2)** 159-169.
5. Espinoza H. (2015). *Análisis por elemento finito del crecimiento de grieta por fatiga en la soldadura longitudinal de una tubería API 5L gr de acero al carbono de 20"*, Universidad Nacional experimental politécnica "Antonio José de Sucre", Venezuela.
6. Kubde, P. and Sangle, K. (2017). Ampliación del método da resistencia directa para dimensionar paredes de marco de acero. *Alconpat*. **(2)** 172-185.
7. Mora B. (2016). *Evaluación del efecto que tiene la forma y el material de probetas diseñadas y construidas para la derminación de esfuerzos por fotoelasticidad bidimensional*, Universidad Veracruzana, Orizaba.
8. Palma P. (2018). *Efecto de electrocoagulación con ánodo de aluminio y cátodo de hierro en un tanque Imhoff para el tratamiento de aguas residuales rurales*, Universidad Veracruzana, Orizaba.
9. Portabella, C. (2014). *Un procedimiento para cálculo de estructuras por el método de elementos finitos con errores prefijado utilizando refinamiento de malla adaptativo*. UPC, Barcelona.
10. Reséniz, C. (2011). *Evaluación del campo de esfuerzos residuales en cilindros sometidos a presión interna, aplicando el método de elemento finito*. Escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica, Ciudad de México.
11. Sánchez, M., Capote, G. and Carrillo, J. (2017). Experimental and numerical evaluation of the mechanical behavior of diagonally reinforced plates subjected to the effect of residual thermal stresses. *Ingeniería e Investigación*. **(3)** 124-132.
12. Vázquez G. and López O. (2011). Evaluación técnica de un tanque Imhoff para el tratamiento de aguas residuales en centro, Tabasco. *Unacartecnociencia*. **(1)** 32-47.
13. Villarroel C. (2012). *Tratamiento de aguas residuales*, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima.